

KOGNITIV JARAYONLARNING KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALAR
UQUVCHANLIGIGA TA’SIRI

Tursunov Lutfulla Sayfullayevich

Nizomiy nomidagi O‘zMPU Amaliy psixologiya

*kafedrası dotsenti, psixologiya fanlari
nomzodi*

Annotatsiya: Uquvchanlikni bola kognitiv rivojlanishiga ta’siri hamda bilimlarning o‘zlashtirishdagi roliga qaratilgan ushbu maqolada kichik maktab yoshidagi bolalar ruhiy ontogenezigina alohida urg‘u berilgan.

Kalit so‘zlar: uquvchanlik, uquvsizlik, tafakkur, idrok, xayol, хотира, fikr, ontogenez, faoliyat, ongsizlik, onglilik, bilim, taqlid, qiziqish, qobiliyat.

Аннотация: В данной статье, посвященной влиянию разума на когнитивное развитие ребенка, а также роли знаний в приобретении знаний, особое внимание уделяется психическому онтогенезу детей младшего школьного возраста.

Ключевые слова: разум, не разумность, созерцание, восприятие, фантазия, память, мышление, онтогенез, активность, бессознательность, осознанность, знание, подражание, интерес, способность.

Abstract: In this article, devoted to the influence of reason on the cognitive development of a child, as well as the role of knowledge in the acquisition of knowledge, special attention is paid to the mental ontogenesis of primary school children.

Keywords: mind, non-intelligence, contemplation, perception, fantasy, memory, thinking, ontogenesis, activity, unconsciousness, awareness, knowledge, imitation, interest, ability.

Kirish.

Shaxsni ilmiy asosda tahlil etuvchi fanlarning tadqiqot natijalariga e’tibor qaratadigan bo‘lsak, kurrayi zaminimizda yashayotgan milliardlab Odam Ato zurriyotlari ichida ikkita bir xilini uchratish mumkin emas ekan. Ana shu nuqtayi nazardan yondashadigan bo‘lsak, biz quyida fikr yuritmoqchi bo‘lgan shaxsning o‘ziga xos xususiyatlaridan biri bo‘lgan uquvchanlik alohida diqqatga sazovordir. Uquvchanlikni qadimdan xalqimiz tomonidan ulug‘lanib kelingan shaxsning xususiyati bo‘lib, uni “Uqigan o‘qdan oshar, uqimagan turtkidan oshar”, “O‘qigan – o‘qigan emas, uqigan – o‘qigan”, “O‘qib bilmaganni uqib bilsa bo‘ladi” kabi maqollarida aks ettirgan.

Bolaning biror bir faoliyat turiga nisbatan moyilligi asosida faoliyatni tez o‘zlashtirib olishi va ana shu faoliyatini muvaffaqiyatli yakunlashi uquvchanlikni namoyon qilishi hisoblanadi. Uquvchanlik har bir shaxsning o‘ziga xos xususiyati sifatida ta’riflanadi.

Umuman olganda bolaning uquvchanligi namoyon bo‘lishi uchun barcha kognitiv jarayonlar o‘z faolligini namoyon etishi bilan bir qatorda bolani o‘ziga xos bo‘lgan psixik xususiyatlari ham o‘z ta’sir kuchiga ega. Professor E.G.G‘oziyev uquvchanlikni tavsiflab quyidagi aniq fikrni ilgari surganlar.

“Psixologiya fanida o‘quvchi tafakkurining faollashuvi bilan bog‘liq bo‘lgan “uquvchanlik” darajasi hamma o‘quvchilarda bir xilda rivojlanmagan bo‘lishligi ko‘rsatilgan. Uquvchanlik kishining intellektual xususiyatlari yig‘indisidan iborat bo‘lib, unga barcha teng sharoitlarda materialning muvaffaqiyatli o‘zlashtirilishida muayyan rol o‘ynaydigan fikrlash faoliyati xususiyatlarining faollashuvi demakdir. Mana shunga binoan uquvchanlik darajasi yuqori hisoblangan o‘quvchilar zaruriy bilimlarni mustaqil ravishda tez va chuqur egallab olish imkoniyatiga egadirlar. Albatta, bunday o‘quvchilarning o‘qishga munosabatlari har xil bo‘lishi mumkin. Agar o‘qishga ijobiy munosabatda bo‘lsalar, bu holat ularning diqqatida, qiziqish xususiyatlarida, his-tuyg‘usida va o‘zlashtirish jarayonidagi irodaviy zo‘r berishlarida yaqqol ko‘zga tashlanadi” [1].

Bilimlarni o‘zlashtirish jarayoni ong oldi va ong osti faoliyat turkumida bo‘lganligi uchun ham aksari bolalarda bir faoliyat ob‘ektiga nisbatan uquvchanligi yuqori darajada bo‘lsa, boshqa bir faoliyat turkumiga nisbatan uquvchanligi sust darajada bo‘lishi mumkin. Mazkur holat kichik maktab yoshidagi bolalarning o‘qish faoliyatida ham yaqqol kuzatiladi. Misol uchun matematikaga uquvchanligi yuqori bo‘lgan bolani o‘qishi va imlosiga bo‘lgan uquvchanligi sust bo‘lishi tabiiy hol hisoblanadi.

Uquvchanlik xususiyatiga ega bo‘lgan o‘quvchilar avval o‘zlashtirgan bilimlari bilan yangi berilayotgan bilimlarni tezda qiyoslab xulosa chiqaradilar va yangi bilimni qanday egallaganliklarini namoyon eta oladilar. Bola tomonidan yangi bilimlarni o‘zlashtirishlari uchun undan oldin berilgan bilimlarni yaxshi o‘zlashtirgan bo‘lishlari kerak. Demak, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari o‘quvchilarga berilayotgan ma‘lumotlarni qanday qabul qilayotganliklarini nazorat qilish bilan birga o‘zlashtirish qiyin bo‘lgan bolalarni uquvchanligi yuqori bo‘lgan bolalarga etib olishlarga e‘tibor qaratishlari lozim bo‘ladi.

“Uquvchanlik darajasi past bo‘lgan o‘quvchilar yaxshi o‘zlashtirishga xohishlari kuchli, o‘qishga munosabatlari esa aksariyat hollarda samarali uslublarini egallamaganliklaridandir. Ular ko‘p jihatdan hali xotira shakldagi o‘quv faoliyati usullari yordamida bilimlarni egallashga intiladilar. Mustaqil fikrlashlarga nisbatan qo‘yiladigan talablarning tobora ortib borishiga qaramasdan, ular ta‘lim jarayonida juda sust bo‘ladilar. Ular, o‘qituvchi hamisha o‘quv materialini to‘liq tushuntirib beradi, degan qabilida o‘quv faoliyatda xotirjam qatnashadilar. Uquvchanlik darajasi past bo‘lgan o‘quvchilar o‘zlarining asosiy vazifalari o‘quv qo‘llanmalarida berilgan va o‘qituvchi tomonidan tushuntiriladigan axborotlar yoki ma‘lumotlarni esda olib qolish, o‘tilgan mavzular bo‘yicha mashqlarni takrorlashdan iborat deb tushunadilar” [1].

Mazkur tavsifdan ham ko‘rinib turibdiki, uquvchanlik bevosita va bilvosita kognitiv jarayonlar bilan uzviy bog‘liq ravishda takomillashib boradi.

Aksari g‘arb psixologlari kichik maktab yoshidagi o‘quvchilar o‘qish faoliyatining dastlabki bosqichida ongsizlik holatida bo‘ladilar, faqat jamoaviy harakatlar asosida o‘qish faoliyatiga qatnashadilar, shu sababli ular tomonidan bilimlarni o‘zlashtirishga erkin ixtiyoriy harakatlarga imkon berish kerakligini ilgari suradilar. Darhaqiqat, “o‘yin faoliyati” hali tugallanmagan bir vaqtda “o‘qish faoliyati”ga majburlash ham ijobiy natijaga olib kelmaydi. Aksincha, mazkur holat bolani ongsizlik holatiga tushib qolishi natijasida o‘qish faoliyatidan bezish, zerikish va qo‘rquvni keltirib chiqaradi. Ushbu holda o‘quvchiga o‘qituvchisi tomonidan beriladigan salbiy tanbehlar boladagi tushkunlikni yanada orttirib, o‘qish faoliyatidan sovib ketishiga turtki vazifasini o‘taydi.

Uquvsizlik qanchalik yuqori darajada bo‘lishidan qat‘iy nazar unga nisbatan mos keladigan uslubiy ta‘sir mavjud bo‘ladi. Ana shu kalitni topish va bolani imkoniyatlarini ochish orqali yashirin qobiliyatini yuzaga chiqarish pedagog va ota-onaning vazifasi hisoblanadi.

Taniqli rus psixologi N.A.Menchinskaya bo‘sh o‘zlashtiruvchi va barqaror o‘zlashtirmovchi o‘quvchilar toifasi (tipi) to‘g‘risida quyidagi fikrni ilgari suradi. Uning fikricha, bo‘sh o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar tipining vujudga kelishi ularning bo‘sh o‘zlashtirishlarida ustunlik rolini bajaradi hamda kompleks shaxs xususiyatlariga bog‘liq bo‘lishi mumkin. O‘quv faoliyati motivlari, intellektual qobiliyatlarining rivojlanmaganligi, o‘quv faoliyati uchun zarur hisoblangan ko‘nikma va malakalarining etarli darajada hosil bo‘lmaganligi shunday xususiyatlar qatoriga kiradi. Bular bir-birlari bilan yaqindan aloqada bo‘lishiga qaramasdan, haqiqatdan ham bularning biri bo‘sh o‘zlashtirishning sababchisi rolini o‘ynashi mumkin [2].

Yana bir rus psixologi N.I.Murachkovskiyning aniqlashicha, shaxsning ikki xil toifali xususiyatlari o‘zlashtirmovchilikning kelib chiqishiga ta‘sir etadi:

- a) o‘quvchining fikr yuritish faoliyati xususiyatlari;
- b) o‘quvchi shaxsining yo‘nalishida namoyon bo‘ladi.

O‘qishga munosabatlar “o‘quvchining ichki mavqei” hisoblanadi. O‘quvchi shaxsining bu ikki tomonini ko‘rsatuvchi xususiyatlar bilan bog‘liq ravishda bo‘sh o‘zlashtiradigan bolalarning muayyan tiplari paydo bo‘ladi, hozircha ularning quyidagi tiplari mavjud:

1. O‘qishga munosabatlari ijobiy, lekin uquvchanligi past bo‘lgan o‘quvchilar;
2. o‘qishga munosabatlari salbiy, ammo uquvchanlik imkoniyatlari yuqori bo‘lgan o‘quvchilar;
3. o‘qishga munosabatlari salbiy hamda uquvchanlik imkoniyatlari past bo‘lgan o‘quvchilar.

Kichik maktab yoshidagi uquvchanlik xususiyatlarining tahliliga e‘tibor qaratgan uzoq va yaqin xorij psixologlari aksar hollarda, o‘quvchini “men”ligi va kognitiv jarayonlariga e‘tibor qaratmasdan ko‘proq ijtimoiy muhit ta‘siriga urg‘u berishga harakat qiladilar. Mulohaza bilan qaraladigan bo‘lsa, o‘qish faoliyati kattalar faoliyatini o‘zlashtirishdan iborat bo‘lgan faoliyat hisoblanadi. Ana shu jihatdan aksariyat xorij psixologlari kichik maktab yoshidagi bolaning dastlabki o‘qish faoliyatiga nisbatan ongsiz faoliyat sifatida qarab keladilar.

Kognitiv psixologiyada uquvchanlik xususiyati ko‘proq diqqatning ixtiyoriy yo‘nalganligi bilan bog‘liq holda boshqa bilish jarayonlarining faolligi ta‘sirida yuzaga kelishi tahlil etiladi. Boshlang‘ich ta‘lim tizimdagi bolalarda diqqatni yo‘naltirish va bir ob‘ekt ustida to‘plab turish murakkab bo‘lganligi uchun ham uquvchanlik yaqqol ko‘zga tashlanmaydi. Shu sababli ham boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilari ko‘proq bola diqqatining yo‘nalganligiga e‘tibor qaratishlari kerak bo‘ladi. Diqqatning yo‘nalganligi asosida o‘quvchi yangi bilimlarni idrok etib, tafakkurida umumlashtirib, xotirasiga muhrlab boradi. Yangi o‘zlashtirgan bilimlarini avvalgi bilimlari bilan xayolan qiyoslashi asnosida o‘z fikrini ilgari sura oladi.

Uquvchanlik xususiyatini shakllantirish va rivojlantirish mumkin faqat buning uchun o‘qituvchi hamda ota-onalarning aniq reja asosidagi hamkorlikda faoliyatlari kerak bo‘ladi.

“O‘qituvchi bo‘sh o‘zlashtiruvchi boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga nisbatan individual yondashganda quyidagi talablarga amal qilishi shart:

- 1) bo‘sh o‘zlashtiruvchi o‘quvchilarning o‘ziga xos psixologik xususiyatlari va aqliy imkoniyat darajasini bilish;
- 2) ularga interfaol ta‘sir ko‘rsatish usullari va metodlarini to‘g‘ri tanlash va ularni tatbiq etishda individual xususiyatlarini hisobga olish;
- 3) o‘quvchi bilan o‘qituvchi muomalasi oqibatini oldindan sezish” [1].

Ota-ona sust o‘zlashtiruvchi, ya‘ni uquvchanlik darajasi past bo‘lgan farzandlari bilan o‘qituvchi tomonidan farzandlariga berilgan vazifani bajarishda maslahatchi sifatida yondashishlari

lozim bo‘ladi. Imkon darajasida ijobiy yo‘l-yo‘riqlar orqali farzandlarining yangi bilimlarni egallashlariga yordam berishlari kerak.

Uquvchanlik va uquvsizlik har bir o‘quvchida bo‘lishi tabiiy hol hisoblanadi, uni to‘g‘ri talqin eta bilishga esa hamma pedagog hamda ota- onalarning bilimlari etmasligi sir emas. Ayniqsa, bola ontogenezidagi tanglik (krizis) holatlarida bolada uquvsizlik yanada ortib ketish mumkin.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib shuni ta’kidlashimiz mumkinki, bolada uquvchanlik va uquvsizlikni yuzaga keltiruvchi omillar nihoyatda ko‘p bo‘lishidan qat’iy nazar uni aniqlab o‘quvchini bilimlarni egallashiga ko‘maklashish uni qurshab turgan jamoaga katta mas’uliyat yuklaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.G‘oziyev E. G‘. Ontogenez psixologiyasi. – T. “Noshir”, 2010.
- 2.Менчинская Н.А. Психологические проблемы активности личности в обучении. – М.: “Наука”, 1991. – С. 46
- 3.Мурачковский Н.И. Типы неуспеваемости школьников. – М.: “Педагогика”, 1991. – №7. – С.23